
УДК 35.082.37

DOI 10.5281/zenodo.15879686

Бадасян А.В., Скачкова И.И., Антимонова О.Н., Камышнова Л.В.

Бадасян Ашот Ваганович, пункт полиции (пгт. Красная Поляна) отдела полиции, (Адлерский район) управления внутренних дел по г. Сочи, Россия, 354392, Сочи, пгт Красная Поляна, Водопадная, 34. E-mail: irinask.2007@mail.ru.

Скачкова Ирина Ивановна, доктор филологических наук, профессор, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, 400005, Волгоград, ул. им. Гагарина, 8. E-mail: irinask.2007@mail.ru.

Антимонова Ольга Николаевна, старший преподаватель, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, 400005, Волгоград, ул. им. Гагарина, 8. E-mail: olga_ant@list.ru.

Камышанова Лилия Вячеславовна, старший преподаватель, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, Россия, 400005, Волгоград, ул. им. Гагарина, 8. E-mail: irinask.2007@mail.ru.

Нормативно-правовые основы кадровой политики в органах внутренних дел Российской Федерации

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты нормативно-правового регулирования кадровой политики в органах внутренних дел Российской Федерации. Анализируется действующая законодательная база, включая федеральные законы, постановления и другие нормативные акты, регулирующие вопросы назначения, подготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел. Особое внимание уделяется проблемам, связанным с нехваткой кадров, их профессиональной подготовкой и условиями труда. Это исследование является актуальным, поскольку сотрудники органов внутренних дел обеспечивают общественную безопасность даже в условиях дефицита кадров.

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, кадровая политика, некомплект, правовое регулирование, субъект государственной кадровой политики.

Badasyan A.V., Skachkova I.I., Antimonova O.N., Kamyshnova L.V.

Badasyan Ashot Vaganovich, police station (urban settlement Krasnaya Polyana) of the police department (Adler district) of the Department of Internal Affairs of the city of Sochi, Russia, 354392, Sochi, urban settlement Krasnaya Polyana, Vodopadnaya, 34. E-mail: irinask.2007@mail.ru.

Skachkova Irina Ivanovna, Doctor of Philological Sciences, Professor, Volgograd Institute of Management – branch of RANEPa, Russia, 400005, Volgograd, Gagarin str., 8. E-mail: irinask.2007@mail.ru.

Antimonova Olga Nikolaevna, Senior Lecturer, Volgograd Institute of Management – branch of RANEPa, Russia, 400005, Volgograd, im. Gagarin, 8. E-mail: olga_ant@list.ru.

Kamyshanova Liliya Vyacheslavovna, Senior Lecturer, Volgograd Institute of Management – branch of RANEPa, Russia, 400005, Volgograd, Gagarin St., 8. E-mail: irinask.2007@mail.ru.

Regulatory and legal bases of personnel policy in the internal affairs bodies of the Russian Federation

Abstract. The article examines the key aspects of the legal regulation of personnel policy in the internal affairs bodies of the Russian Federation. The current legislative framework is analyzed, including federal laws, resolutions, and other regulations governing the appointment, training, and advanced training of law enforcement officers. Special attention is paid to the problems related to the shortage of personnel, their professional training and working conditions. This study is relevant because law enforcement officers ensure public safety even in conditions of staff shortages.

Key words: employee of internal affairs bodies, personnel policy, shortage, legal regulation, subject of state personnel policy.

Реализация кадровой политики зависит от множества факторов, включая политические, социальные, экономические и культурно-идеологические аспекты. Но основную роль в формировании и проведении кадровой политики в органах внутренних дел играет правовое регулирование. Прежде всего кадровая политика в органах внутренних дел строится с учетом конституционных принципов законности, равенства перед законом, защиты личных данных, запрета какой-либо дискриминации, гарантий неотъемлемых прав и свобод личности. Отдельная группа конституционных норм закрепляет основы руководства государственной кадровой политикой в России, определяет её в качестве предмета ведения высших органов государственной власти (статьи 71, 72) [8]. Например, положения п. «л» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ закрепляют кадры правоохранительных органов в качестве предмета совместного ведения Российской Федерации и её субъектов [8].

Главными субъектами государственной кадровой политики, согласно Конституции РФ являются Федеральное Собрание Российской Федерации (статьи 102, 103), Президент Российской Федерации (ст. 83), Правительство Российской Федерации (статьи 111, 112, 117) [8].

Кроме того, согласно Федеральному закону от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2024), глава государства определяет своим ука-

зом состав полиции, порядок создания и реорганизации служб и подразделений, регулирует вопросы службы, правового статуса сотрудников органов внутренних дел, их прав и обязанностей [5].

Таким образом, Конституция является основным нормативным документом, который определяет кадровую политику в органах внутренних дел Российской Федерации. Кадровая политика в органах внутренних дел Российской Федерации также основывается на нескольких ключевых законах и нормативных актах. Вот некоторые из них: Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» определяет общие принципы государственной службы, включая кадровую политику [2]. Трудовой кодекс Российской Федерации регулирует трудовые отношения, включая вопросы найма, увольнения, трудовых прав и обязанностей сотрудников, в том числе сотрудников органов внутренних дел. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливает требования к служащим, в том числе сотрудникам внутренних дел, включая этические нормы и меры по предотвращению коррупции [2]. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» касается вопросов пенсионного обеспечения сотрудников органов внутренних дел [2].

Анализируя правовое закрепление понятия сотрудника полиции, необходимо упомянуть ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О полиции», в которой говорится «Сотрудником полиции является гражда-

нин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено специальное звание» [7, с. 10].

Важное значение для деятельности органов внутренних дел имеет Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [4, с. 42], которая определяет обеспечение государственной и общественной безопасности в качестве одного из стратегических национальных приоритетов. Обеспечению государственной и общественной безопасности способствует реализация мер, направленных на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и прав собственности, повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по защите основ конституционного строя Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, совершенствование единой государственной системы профилактики преступности, а также на формирование в обществе атмосферы нетерпимости к противоправной деятельности.

Для обеспечения задач Стратегии национальной безопасности Российской Федерации были приняты «Приоритетные направления правового регулирования и юридического сопровождения деятельности МВД России на период с 2022 по 2026 год», целью которого было «совершенствования функционирования системы МВД России в условиях решения органами внутренних дел Российской Федерации сложных комплексных задач по обеспечению общественной безопасности и противодействия преступности» [4, с. 42]. В этом документе говорится о том, что в отдельные положения Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», были внесены изменения для повышения уровня личной без-

опасности и правовой защищенности сотрудников [3].

«Приоритетные направления правового регулирования и юридического сопровождения деятельности МВД России на период с 2022 по 2026 год» содержат положения, способствующие улучшению кадровой политики органов внутренних дел Российской Федерации и, как результат, укреплению кадрового потенциала. Еще одним документом, способствующим улучшению кадровой политики в органах внутренних дел является приказ МВД России № 816 «Об утверждении Положения о конкурсе на звание «Лучшее правовое подразделение территориального органа МВД России» [2, с. 45], принятый 7 декабря 2018 г., на основании которого организуется ежегодный конкурс на звание лучшего правового подразделения территориального органа МВД России.

Для улучшения кадровой политики в органах внутренних дел были внесены законодательные инициативы, направленные на расширение социальных гарантий для сотрудников. Например, в результате принятия Федерального закона от 20 июля 2020 года № 241-ФЗ органы местного самоуправления получили бессрочные полномочия по предоставлению участковым уполномоченным полиции, не имеющим жилья по месту службы, жилых помещений из муниципального жилищного фонда [6, с. 102].

Как показывает исследование, разработка приоритетных направлений правового регулирования государственной службы в органах внутренних дел, а следовательно, совершенствования правового механизма обеспечения правового статуса сотрудников, организации службы в органах внутренних дел, является важнейшим направлением деятельности государственных органов, потому что «Общественная безопасность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности Российской Федерации» [1, с. 144]. А «уровень общественной безопасности ... зависит от степени кадровой укомплектованности, квалифи-

кации, мотивации, материально-технического и финансового обеспечения личного состава и подразделений МВД России» [1, с. 145]. Именно поэтому 01.07.2024 г. Комитетом совета Федерации по обороне и безопасности было принято Решение №3.3-12/1923 по вопросу «О неотложных мерах, направленных на сокращение кадрового некомплекта в органах внутренних дел Российской Федерации, исполнения социальных гарантий» [4, с. 43], в котором было рекомендовано «Правительству Российской Федерации принять ряд неотложных мер по сокращению кадрового некомплекта в органах внутренних дел Российской Федерации» [4, с. 44].

В кадровой политике в органах внутренних дел важным является вопрос, связанный с квалификацией сотрудников с правовым регулированием вопросов подготовки кадров. Разуваева Н.И. утверждает: «факты гибели, ранений сотрудников полиции в период исполнения служебных обязанностей и высокое количество возбужденных уголовных дел по ст. ст. 318–319 УК РФ» [7, с. 136] являются доказательством существования проблем в данной сфере. С точки зрения многих исследователей это может объясняться слабым уровнем профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Можно предположить, что причиной слабой подготовки является отсутствие системного подхода к профессиональной подготовке сотрудников.

Опрос сотрудников пункта полиции пгт. Красная Поляна отдела полиции Адлерского района УВД по г. Сочи о причинах недостатков в работе органов внутренних дел, описанный в параграфе, посвященном анализу современного состояния кадровой политики в органах внутренних дел, показал, что основной причиной недостатков в работе органов внутренних дел (с точки зрения опрошенных), считается проблема психологического состояния сотрудника, поскольку работа в этом отношении является одной из самых сложных. Кроме того, «условия

несения службы в органах внутренних дел являются сложными, сопряжены с рисками для физического и морального здоровья, нарушениями правового статуса сотрудников органов внутренних дел» [2, с. 21]. Поэтому для решения проблем, связанных с низкой профессиональной подготовкой сотрудников органов внутренних дел, необходимо разработать алгоритмы и стандарты профессиональной подготовки сотрудников, а также «алгоритмы действий сотрудника органов внутренних дел в различных ситуациях, одобренные органами, осуществляющими контроль и надзор за деятельностью ее сотрудников, – прокуратурой, Следственным комитетом» [2, с. 24]. С точки зрения исследователя правового обеспечения государственной службы в органах внутренних дел одним из важных направлений кадровой политики МВД России в сфере профессиональной подготовки «должно стать создание условий для обеспечения формирования и повышения квалификации соответствующих кадров, с целью защиты прав как сотрудников, так и граждан» [5, с. 99].

Как показывает исследование, правовой статус сотрудников органов внутренних дел является одним из наиболее важных вопросов в настоящее время для законодательных органов власти. Несмотря на постоянное реформирование правового обеспечения службы в органах внутренних дел, вопрос правового закрепления понятия сотрудника полиции до конца не решен. Выше уже говорилось, что согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О полиции», которая закрепляет, что сотрудником полиции «является гражданин Российской Федерации, который осуществляет служебную деятельность на должности федеральной государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке присвоено специальное звание» [7, с. 77]. В данном определении отсутствуют фундаментальные положения, которые указывали бы на целевое назначение специального правового статуса сотрудника.

Следует упомянуть специальные права сотрудника органов внутренних дел, которые характеризуют его как представителя наиболее важного органа государственной власти. Специальные права сотрудников рассматриваются в ст. 28 ФЗ «О полиции».

Полиция имеет право на определенные меры государственного принуждения. Наиболее важным в описываемом контексте является вопрос об ответственности как составляющей правового статуса сотрудников полиции. Особый порядок привлечения полицейских к административной ответственности установлен ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ и ст. 15 Федерального закона № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел» и заключается он в том, что «сотрудники за совершение правонарушений, за исключением нарушений, указанных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, несут дисциплинарную ответственность, то есть меры административного наказания в этих случаях не применяются» [1, с. 141]. Как отмечает В. С. Бялт, «исходя из анализа данных норм, сотрудники полиции, совершившие правонарушение могут быть привлечены как к административной, так и к дисциплинарной ответственности» [1, с. 142]. Стоит отметить, что проблема, в данном случае, заключается в явном противоречии ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ. Следовательно, противоправные действия, отличные от указанных в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, если они совершены сотрудниками полиции, не являются административным правонарушением, поскольку согласно буквальному толкованию КоАП РФ, такие действия не квалифицируются как административные правонарушения. Поэтому, когда речь идет о правонарушениях, совершаемых сотрудниками полиции, их действия часто попадают под дисциплинарную ответственность. Из чего может вытекать проблема реализации принципов справедливости, равенства, а также проблема злоупотребления полномочиями. В рамках совершенствования правового положения сотрудников полиции необходимо наличие механизмов обеспечения соблю-

дения правовых ограничений, и ограничений, позволяющих сотрудникам полиции контролировать их деятельность, а именно, предотвращать злоупотребление полномочиями. Так, механизм реализации юридической ответственности сотрудников полиции должен быть лишен противоречий, и урегулирован. Также нельзя игнорировать проблему, возникшую в ходе активного реформирования системы МВД в последние годы – проблему множественности актов правового регулирования деятельности сотрудников органов внутренних дел. Данная проблема является весьма серьезной, в плане того, что множественность актов приводит к появлению правовых коллизий, пробелов в нормах права, несоответствии федерального и регионального законодательства, а также локальных актов. Решить данную проблему позволит только комплекс мер, направленных на совершенствование правового обеспечения службы в органах внутренних дел. Таким образом, решение указанных проблем можно добиться путем принятия во внимание, при реформировании правового обеспечения государственной службы в органах внутренних дел, следующих рекомендаций. Одно из основных направлений должно содержать проведение систематизации нормативных актов ведомства, которые регулируют условия прохождения государственной службы в органах внутренних дел. Кроме того, необходимо выявлять противоречия ведомственных актов нормам федерального законодательства. Также рекомендуется, в области реализации Приказа МВД России «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» от 5 мая 2018 г. № 275, проводить мероприятия с личным составом, посвященные разъяснению особенностей прохождения государственной службы в органах внутренних дел, поскольку это напрямую касается всех без исключения сотрудников. Важно отметить, что правоприменительная практика органов внутренних дел нуждается в ре-

гулярном анализе с целью выявления возможных способов повышения эффективности профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенные рекомендации, а также решая основные проблемы правового обеспечения государственной службы в органах внутренних дел, в будущем, возможно создать наиболее четкую и эффективную систему обеспечения профессиональной деятельности сотрудника, поддержания и повышения компетенции сотрудника, а также его правового статуса в целом.

Проведенное исследование правовых основ кадровой политики в органах внут-

ренних дел Российской Федерации показало, что кадровая политика в органах внутренних дел Российской Федерации основывается на комплексном правовом регулировании, которое включает в себя как федеральные законы, так и подзаконные акты, определяющие порядок формирования, подготовки и аттестации кадров. Основные нормативные документы, такие как Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел» и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливают рамки для правового статуса сотрудников, их прав и обязанностей, а также механизмов ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бялт В.С., Демидов А.В. Институт государственной службы в органах внутренних дел Российской Федерации. Актуальные проблемы и пути решения // Закон и право. 2021. № 6. С. 140-152.
2. Вахнина В.В. Организационно-правовые и психологические условия развития профессиональной мотивации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации / В.В. Вахнина, Ю.Н. Кофтина, С.А. Стопченко. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Прспект», 2023. 88 с.
3. Карнаухов О.П. Актуальные вопросы совершенствования профессиональной подготовки кадров органов внутренних дел // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2022. № 2(96). С. 159-163.
4. Кофтина Ю.Н. Организационно-правовой механизм отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел Российской Федерации: конституционно-правовой аспект // Административное право и процесс. 2025. № 1. С. 41-44.
5. Кофтина Ю.Н. Государственная кадровая политика в органах внутренних дел Российской Федерации в контексте конституционно-правовой реформы / Ю.Н. Кофтина, С.Н. Глущенко // Закон и право. 2024. № 10. С. 96-100.
6. Кофтина Ю.Н. Организационно-правовое обеспечение кадровой политики в органах внутренних дел Российской Федерации: современное состояние и перспективы // Государственная служба и кадры. 2024. № 4. С. 100-105.
7. Разуваева Н.И. Подбор и аттестация кадров органов внутренних дел (административно-правовые и организационные аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2014. 215 с.
8. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 года № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. URL: <https://base.garant.ru/10103000>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Byalt V.S., Demidov A.V. Institut gosudarstvennoj sluzhby v organah vnutrennih del Ros-sijskoj Federacii. Aktual'nye problemy i puti resheniya // Zakon i pravo. 2021. № 6. S. 140-152.

2. Vahina V.V. Organizacionno-pravovye i psihologicheskie usloviya razvitiya professio-nal'noj motivacii sotrudnikov organov vnutrennih del Rossijskoj Federacii / V.V. Vah-nina, YU.N. Koftina, S.A. Stopchenko. M.: Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennost'yu «Pro-spekt», 2023. 88 s.
3. Karnauhov O.P. Aktual'nye voprosy sovershenstvovaniya professional'noj podgotovki kad-rov organov vnutrennih del // Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2022. № 2(96). S. 159-163.
4. Koftina YU.N. Organizacionno-pravovoj mekhanizm otbora kandidatov na sluzhbu v organy vnu-trennih del Rossijskoj Federacii: konstitucionno-pravovoj aspekt // Administrativ-noe pravo i pro-cess. 2025. № 1. S. 41-44.
5. Koftina YU.N. Gosudarstvennaya kadrovaya politika v organah vnutrennih del Rossijskoj Fe-deracii v kontekste konstitucionno-pravovoj reformy / YU.N. Koftina, S.N. Glushchenko // Zakon i pravo. 2024. № 10. S. 96-100.
6. Koftina YU.N. Organizacionno-pravovoe obespechenie kadrovoj politiki v organah vnutren-nih del Rossijskoj Federacii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy // Gosudarstvennaya sluzhba i kadry. 2024. № 4. S. 100-105.
7. Razuvaeva N.I. Podbor i attestaciya kadrov organov vnutrennih del (administrativno-pravovye i or-ganizacionnye aspekty): dis. ... kand. jurid. nauk. Voronezh, 2014. 215 s.
8. Rossijskaya Federaciya. Konstituciya (1993). Konstituciya Rossijskoj Federacii: prinyata vsenarod-nym golosovaniem 12 dekabrya 1993 goda [s uchetom popravok, vnesennyh Zakonami RF o popravkah k Konstitucii RF ot 30.12.2008 goda № 6-FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ, ot 05.02.2014 № 2-FKZ, ot 21.07.2014 № 11-FKZ] // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Fe-deracii. 2014. № 31. St. 4398. URL: <https://base.garant.ru/10103000>.

Поступила в редакцию: 10.02.2025.

Принята в печать: 30.07.2025.